

Картофелеводство Челябинской области в начале XXI века

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: kartofel_chel@mail.ru**

Резюме. Почвенно-климатические условия Челябинской области в целом благоприятны для возделывания картофеля. Продуктивность культуры ограничивается коротким безморозным периодом и недостаточная влагообеспеченность вегетационного периода. Тогда как по приходу ФАР потенциальная урожайность картофеля здесь составляет 82 т/га. Отрасль картофелеводства на Южном Урале сформировалась в первой половине XX века: по сравнению с 1913 г. площадь возделывания картофеля в Челябинской области увеличилась в 7,5 раз и составила 97,5 тыс. га. Во второй половине XX века площади под картофелем постепенно снижались и достигли к 2000 году 52 тыс. га. Валовые сборы клубней варьировали в пределах 617...713 тыс. т, снизившись только в кризисные 90-е годы (573 тыс. т). Урожайность клубней оставалась не высокой, несмотря на все достижения научно-технического прогресса (в пределах от 8,1 до 9,7 т/га). Укрепление материально-технической базы картофелеводческих хозяйств и использование высококачественного семенного материала в XXI века позволило довести урожайность картофеля в 2015-2019 гг. до 16,9-18,2 т/га. Существенно изменилась структура отрасли: с 2001 по 2019 гг. площади возделывания картофеля населением области сократились с 45,7 до 22 тыс. га, крестьянско-фермерские хозяйства, наоборот, увеличили этот показатель с 0,6 до 3,7 тыс. га. В 2019 году площадь посадки картофеля в Челябинской области составила 29,2 тыс. га (ниже было только в 1934 г.). Доля сельхозпредприятий в производстве картофеля при этом составила 10 %, крестьянско-фермерских хозяйств – 16 %, а населения – 74 %. Существенные изменения произошли и в сортовой структуре. Если в 1996 г. 76 % площадей картофеля были заняты экологически пластичным сортом Невский, то в 2011 г. его доля сократилась до 51,8 %, а в 2019 г. – до 8,6 %. В настоящее время в сортовой структуре картофеля преобладают сорта иностранной селекции: Розара (27,6 %), Ред Скарлетт (25,9 %), Гала (12,6 %), Ароза (7,1 %), Королева Анна (6,2 %), Зекура (5,7 %) и другие. Среди отечественных сортов наибольшие площади (не считая сорта Невский)

отведены под сорта Корона (1,9 %) и Тарасов (0,5 %). Суммарная доля остальных сортов российской селекции (Горняк, Ирбитский, Люкс, Каменский, Утро раннее, Амур, Отрада) – 0,3 %.

Ключевые слова: картофель, Челябинская область, площадь посадки, валовой сбор, урожайность.

Potato production of the Chelyabinsk region in the xxi century

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Summary. The soil and climatic conditions of the Chelyabinsk region are generally favorable for the cultivation of potatoes. The productivity of the culture is limited by a short frost-free period and insufficient moisture supply of the vegetation period. Whereas upon arrival of the FAR, the potential potato yield here is 82 t/ha. The potato growing industry in the Southern Urals was formed in the first half of the 20th century: compared with 1913, the potato cultivation area in the Chelyabinsk Region increased by 7.5 times and amounted to 97.5 thousand ha. In the second half of the 20th century, areas under potatoes gradually decreased and reached 52 thousand ha by 2000. Gross harvests of tubers varied within 617...713 thousand tons, decreasing only in the crisis 90s (573 thousand tons). Tuber productivity did not remain high, despite all the achievements of scientific and technological progress (ranging from 8.1 to 9.7 t/ha). Strengthening the material and technical base of potato farms and the use of high-quality seed material in the 21st century made it possible to increase the yield of potatoes in 2015-2019, up to 16.9-18.2 t/ha. The structure of the industry has changed significantly: from 2001 to 2019, potato cultivation areas by the population of the region decreased from 45.7 to 22 thousand ha, peasant farms, on the contrary, increased this figure from 0.6 to 3.7 thousand ha. In 2019, the potato planting area in the Chelyabinsk region amounted to 29.2 thousand ha (it was lower only in 1934). The share of agricultural enterprises in the production of potatoes amounted to 10%, peasant farms – 16%, and the population – 74%. Significant changes have occurred in the varietal structure. If in 1996 76% of the potato area was occupied by the environmentally plastic Nevskiy variety, then in 2011 its share decreased to 51.8%, and in 2019 to 8.6%. Currently, the varietal structure of potatoes is dominated by varieties of foreign selection: Rosara (27.6%), Red Scarlett (25.9%), Gala (12.6%), Arosa (7.1%), Koroleva Anna (6, 2%), Zekura (5.7%) and others.

Among domestic varieties, the largest areas (not including the Nevsky variety) are reserved for Korona (1.9%) and Tarasov (0.5%). The total share of the remaining varieties of Russian selection (Gornyak, Irbitskiy, Lyuks, Kamenskiy, Utro ranneye, Amur, Otrada) is 0.3%.

Keywords: potatoes, Chelyabinsk region, planted area, gross harvest, productivity.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) – важнейшая полевая культура Урала [1]. Агроклиматические условия Челябинской области благоприятны для его возделывания. Ресурсы тепла и света не лимитируют урожайность культуры, тогда как продолжительность безморозного периода (100-110) не позволяет получать стабильные урожаи среднепоздних сортов, гарантируя получение планируемой урожайности для ранних, среднеранних и среднеспелых сортов картофеля. При пятипроцентном использовании фотосинтетически активной солнечной радиации (ФАР) потенциальная урожайность клубней здесь может достигать до 60,5–82,8 т/га. При 3 % усвоения ФАР урожай ранних сортов картофеля достигает 34,9 т/га, среднеранних – 39,5 т/га и среднеспелых – 44,1 т/га, что соответствует уровню продуктивности культуры передовых картофелеводческих хозяйств области. С другой стороны, картофелеводство региона, расположенного в зоне рискованного земледелия, подвержено воздействию таких негативных факторов, как засуха, дефицит влаги, повышенные температуры воздуха и почвы, суховеи, поздние весенние и ранние осенние заморозки. Основным фактором, ограничивающим урожай картофеля, является влагообеспеченность вегетационного периода. Возможная урожайность клубней по обеспеченности продуктивной влагой составляет 25,7 т/га, а по совокупному влиянию обеспеченности периода вегетации влагой и теплом – 23,5 т/га [2].

Анализ метеорологических условий вегетационного периода (май-август) за 70 лет (1950-2019 гг.) показал, что в 37 % случаев условия вегетации были типичными для региона и удовлетворительными для картофеля, в 30 % случаев они были благоприятными для культуры, а в 33 % случаев – неблагоприятными для картофеля (в 30 % засушливыми, в 3 % случаев избыточно влажными).

Таким образом, каждый третий сезон в Челябинской области не благоприятен для выращивания картофеля.

Цель исследований – провести ретроспективный анализ состояния картофелеводства в Челябинской области по площади посадки, валовым сборам и урожайности клубней.

Материалы и методы исследований. Объектом исследований служила база данных института, сформированная на основе официальных данных областного статистического управления.

Результаты. Анализ показал, что в первой половине XX века картофель стремительно завоевал доверие населения Челябинской области. Если, в 1913 г. площадь его возделывания не превышала 13 тыс. га, то уже в 1945 г. картофеля занимал 97,5 тыс. га (включая 46,2 тыс. га в колхозах и совхозах, и 51,3 тыс. га на личных и подсобных участках населения). В последующие годы по мере укрепления материально-технической базы картофелеводческих хозяйств площади возделывания картофеля постепенно снижались (рисунок 1).

Рисунок 1 – Площадь возделывания картофеля в Челябинской области (во всех категориях хозяйств), тыс. га

Производство картофеля в Челябинской степени существенно изменялось по годам в зависимости от площади посадки и урожайности клубней. В среднем

по десятилетиям ежегодный валовой сбор клубней варьировал в пределах от 534 до 774 тыс. т (рисунок 2)

Рисунок 2 – Валовые сборы картофеля в Челябинской области (во всех категориях хозяйств), тыс. т

На рисунке 2 хорошо видно, как картофелеводство Челябинской области преодолело экономический кризис 90-х годов XX века (когда наблюдался спад производства) и в начале XXI века достигло максимальных валовых сборов картофеля – 774 тыс. т ежегодно. Этот рост обусловлен заметным повышением урожайности картофеля. В среднем за 2001-2010 гг. полученная урожайность клубней (во всех категориях хозяйств) оказалась в 1,47 раза, а в 2011-2019 гг. – в 1,76 раза больше, чем в 90-годы (рисунок 3).

В XXI веке, как показал ретроспективный анализ отрасли, произошло резкое сокращение площади возделывания картофеля населением Челябинской области. Так, в картофельные угодья населения составляли всего 22,0 тыс. га, что было в 2,7 раза меньше, чем в 2005 г. (59,0 тыс. га). Несмотря на то, что суммарные площади под картофелем в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах сократились не значительно (в 2005 г. – 7,5 тыс. га, в 2019 г. – 7,1 тыс. га), в целом по области площадь возделывания картофеля сократилась более чем в 2 раза (с 66,5 до 29,2 тыс. га). Следует отметить, что в

настоящее время более половины общественного производства картофеля размещено в крестьянско-фермерских хозяйствах (таблица 1).

Рисунок 3 – Динамика урожайности клубней картофеля в Челябинской области (во всех категориях хозяйств), т/га

Таблица 1 – Состояние картофеля в Челябинской области (2001-2019 гг.)

Показатели	Годы наблюдений								
	2001	2005	2009	2013	2015	2016	2017	2018	2019
Площадь посадки, тыс. га (всего)	51,1	66,5	51,9	45,1	38,2	35,3	32,7	32,0	29,2
в т.ч.: - СХП	4,8	6,7	5,6	5,4	4,7	4,8	4,1	4,3	3,4
- КФХ	0,6	0,8	2,0	2,1	2,5	2,8	3,2	3,8	3,7
- население	45,7	59,0	44,3	37,6	30,9	27,6	25,4	23,9	22,0
Производство картофеля, тыс. т	636,4	969,1	869,4	627,1	645,2	597,0	564,8	582,0	506,8
в т.ч.: - СХП	69,6	114,9	84,7	68,1	68,1	53,3	69,5	71,1	50,3
- КФХ	9,7	13,6	35,4	21,9	37,6	38,2	51,0	77,0	81,9
- население	557,1	840,6	749,3	537,1	539,5	505,5	444,4	433,9	374,6
Урожайность клубней, т/га	12,4	14,6	16,8	13,9	16,9	16,9	17,3	18,2	17,4
в т.ч.: - СХП	14,4	17,1	15,2	12,7	14,4	11,1	16,8	16,7	14,7
- КФХ	16,2	17,0	18,0	10,3	14,7	13,4	16,1	20,1	22,0
- население	12,2	14,2	16,9	14,3	17,5	18,3	17,5	18,1	17,0

Примечание. СХП – сельхозпредприятия, КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства.

В 2019 г. производство картофеля в Челябинской области распределялось следующим образом: сельхозпредприятия – 10 %, крестьянско-фермерские хозяйства – 16 %, население – 74 %.

Урожайность картофеля в последние (2015-2019) годы стабилизировалась на уровне 16,9-18,2 т/га. Наиболее существенный рост отмечен в крестьянско-фермерских хозяйствах, использующих современную высокопроизводительную технику, высокоэффективные удобрения, регуляторы роста и средства защиты растений, а также высококачественный семенной материал современных сортов картофеля, – с 14,7 до 22,0 т/га.

Существенные изменения претерпела и сортовая структура картофеля. Так, если в конце XX века 76 % картофельных угодий в сельхозпредприятиях Челябинской области были заняты экологически пластичным сортом Невский, то XXI веке отмечается постепенное снижение его доли в сортовых посевах картофеля (семеноводческого назначения). В 2019 г. доля сорта Невский составила 8,6 %, в то время как в сортовой структуре картофеля преобладали сорта иностранной селекции: Розара (27,6 %), Ред Скарлетт (25,9 %), Гала (12,6 %), Ароза (7,1 %), Королева Анна (6,2 %), Зекура (5,7 %), Беттина (0,9 %), Ред Фэнтази (0,7 %), Эволюшен (0,6 %), Наташа (0,5 %), Коломба (0,4 %) и Импала (0,3 %). Отечественные сорта Корона и Тарасов занимали соответственно 1,9 и 0,5 % площадей, а остальные сорта российской селекции (Горняк, Ирбитский, Люкс, Каменский, Утро раннее, Амур, Отрада) – 0,3 % (таблица 2). Такую же площадь занимали сорта белорусской селекции (Скарб, Манифест, Зорачка).

ЮУНИИСК – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН проводит научно-исследовательские работы по научному обеспечению картофелеводства. За период 2001-2019 гг. в стенах института создано и передано на государственное испытание 17 селекционных сортов картофеля. В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону, включено 4 сорта: Спиридон (2007 г.), Тарасов (2009 г.), Кузовок (2015 г.) и Захар (2020 г.) [3, 4]. Ведется работа по производству (и реализации населению) высококачественного посадочного материала отечественных сортов картофеля,

адаптированных к местным условиям [5]. Совершенствуются технологии возделывания картофеля [6, 7].

Таблица 2 – **Сортовая структура картофеля в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах Челябинской области**

Доля сорта в посадках картофеля (%) по годам наблюдения				
1996 г.	2006 г.	2011 г.	2015 г.	2019 г.
Невский – 76,0 Романо – 5,0 Луговской – 3,5	Невский – 74,3 Романо – 5,0 Розара – 3,5 Луговской – 2,5 Лидер – 2,0 Ред Скарлетт – 1,0 Гранат – 0,7 Барон – 0,5 рядовой – 10,2 Жуковский ранний – 0,1	Невский – 51,8 Розара – 23,8 Тарасов – 8,6 Романо – 6,2 Каратоп – 3,0 Зекура – 1,3 Ред Скарлетт – 1,2 Лабелла – 1,1 Удача – 0,8 Спиридон – 0,8 Розалинд – 0,6 Витессе – 0,6 Рамос – 0,3 Наташа – 0,2	Невский – 41,0 Розара – 32,0 Зекура – 6,7 Родриго – 3,8 Ароза – 3,4 Ред Скарлетт – 4,7 Гала – 2,1 Романо – 1,5 Лабелла – 1,3 Ред Леди – 1,1 Наташа – 1,0 Тарасов – 0,8 Жуковский ранний – 0,2	Розара – 27,6 Ред Скарлетт – 25,9 Гала – 12,6 Невский – 8,6 Ароза – 7,1 Королева Анна – 6,2 Зекура – 5,7 Корона – 1,9 Беттина – 0,9 Ред Фэнтази – 0,7 Эволюшен – 0,6 Тарасов – 0,5 Наташа – 0,5 Коломба – 0,4 Импала – 0,3 Манифест – 0,2 Горняк – 0,1

Заключение. Во втором десятилетии XXI века в картофелеводстве Челябинской области произошли существенные изменения. Впервые с 1934 г. площадь посадки картофеля оказалась ниже 30 000 га (2019 г. – 29,2 тыс. га). При этом доля сельскохозяйственных предприятий в структуре производства картофеля осталась на прежнем уровне (10 %), доля крестьянско-фермерских хозяйств существенно возросла (до 16 %), а населения – сократилась (до 74 %). Плодотворная работа ученых ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, направленная на научное обеспечение картофелеводства региона (создание адаптивных сортов, производство высококачественного семенного материала и реализация его населению, а также совершенствование технологии возделывания) окупилась заметным повышением продуктивности отрасли. Так,

урожайность картофеля в Челябинской области в 2015-2019 гг. была почти вдвое выше, чем в 90-е годы XX века.

Список литературы

1. **Кокшаров В.П.** Научные основы картофелеводства Среднего Урала. – Свердловск, 1989. – 219 с.

2. **Васильев А.А.** Прогнозирование и программирование урожая картофеля в лесостепи Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2014. – Т. 69. – С. 107-111.

3. **Дергилева Т.Т.** Селекция картофеля на Южном Урале // Состояние и перспективы инновационного развития современной индустрии картофеля: Мат. V науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2013. – С. 40-42.

4. **Дергилев В.П.** Создание и оценка гибридного материала для селекции картофеля на Южном Урале: дис. ... канд. с.-х. наук. – Омск, 2004. – 169 с.

5. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Горбунов А.К.** Научное обеспечение семеноводства картофеля в Челябинской области // АПК России. – 2017. – Т. 24. – № 3. – С. 590-595.

6. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. 2019. № 1 (49). С. 10-19.

7. **Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Особенности выращивания картофеля в условиях мелкотоварного производства // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. – Т. X. – Челябинск, 2008. – С. 137-141.